

ECONOMY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES, INDUSTRIES, COMPLEXES

UDC 658

Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A., Omelchenko A.N. Technical re- equipment of enterprises of the military-industrial complex with the diversification of production

Техническое перевооружение предприятий оборонно-промышленного комплекса при
диверсификации производства продукции

Batkovskiy Alexander Mikhailovich

Doctor of Economic Sciences, Chief Scientific Officer,
Central Economic and Mathematical Institute
Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation

Batkovskiy Mikhail Alexandrovich

PhD in Economics, research associate,
Central Economic and Mathematical Institute
Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation

Omelchenko Alexey Nikolaevich,

Candidate of Economics, Leading Engineer,
Central Economic and Mathematical Institute
Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation

Батьковский Александр Михайлович
д.э.н., главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук,
Москва, Российская Федерация.

Батьковский Михаил Александрович
к.э.н., научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук,
Москва, Российская Федерация.

Омельченко Алексей Николаевич
к.э.н., ведущий инженер,
Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук,
Москва, Российская Федерация.

Abstract. *The object of research is the process of technical re-equipment of enterprises that diversify production. Currently, this task is especially relevant for enterprises of the military-industrial complex, which, in view of the sharp change in the military-political situation and the growing demand for the products they create, should not just increase their production volumes (some of them have switched to a three-shift mode of operation), but also, to the maximum extent possible, switch to the production of new, highly effective samples of weapons and military equipment. It is for this purpose that enterprises need to diversify production. At the same time, it should be borne in mind that its implementation is a complex scientific, technical and socio-economic problem, the solution of which requires solving a large number of complex tasks: scientific, technical, personnel, etc. Among the most important tasks is the technical re-equipment of enterprises of the military-industrial complex, without which it is often impossible to master the production of new high-tech and high-tech products. Based on the structural and system analysis of the management process of this technical re-equipment, the article proposes a method for ensuring the balance of production and reproduction processes in the diversification of production and tools for its implementation. The practical use of the proposed tools for linking enterprise development strategies, plans for their technical re-equipment and production diversification programs will contribute to improving the efficiency of solving the tasks facing the enterprises of the military-industrial complex in modern conditions, and ensuring the national security of Russia.*

Keywords: *technical re-equipment, enterprises, diversification, military-industrial complex, diversification.*

Аннотация. *Объектом исследования является процесс технического перевооружения предприятий, которые осуществляют диверсификацию производства продукции. В настоящее время данная задача особенно актуальна для предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые, ввиду резкого изменения военно-политической обстановки и роста потребности в создаваемой ими продукции, должны не просто наращивать объемы ее производства (некоторые из них перешли на трехсменный режим работы), но и в максимально возможной степени переходить на выпуск новых, высокоэффективных образцов вооружения и военной техники. Именно с этой целью предприятиям необходимо проводить диверсификацию производства. При этом следует учитывать, что ее проведение является комплексной научно-технической и социально-экономической проблемой, решение которой требует решения большого числа сложных задач: научных, технических, кадровых и др. К числу важнейших задач относится техническое перевооружение предприятий оборонно-промышленного комплекса, без проведения которого часто невозможно освоить производство новой наукоемкой и высокотехнологичной продукции. На основе проведения структурного и системного анализа процесса управления данным техническим перевооружением в статье предложен метод обеспечения сбалансированности производственного и воспроизводственного процессов при диверсификации производства продукции и инструментов его реализации. Использование на практике предлагаемого инструментария увязки стратегий развития предприятий, планов их технического перевооружения и программ диверсификации производства продукции будет способствовать повышению эффективности решения задач, стоящих перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса в современных условиях, и обеспечению национальной безопасности России.*

Ключевые слова: *техническое перевооружение, предприятия, диверсификация, оборонно-промышленный комплекс, диверсификация.*

Рецензент: Бюллер Елена Александровна – кандидат экономических наук, доцент.
ФГБОУ ВО «Адыгеский государственный университет»

Введение

Диверсификация производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), понимаемая в широком смысле слова как не замена производства продукции военного назначения гражданской продукцией (этот процесс называется конверсией), а как одновременное обновление номенклатуры и увеличение производства их новых образцов, требует технологического обеспечения данного процесса. В зависимости от влияния различных факторов она осуществляется путем технического перевооружения, реконструкции или расширения предприятия, а также строительства на предприятиях новых объектов, необходимых для производства новой высокотехнологичной продукции. Наиболее часто с этой целью проводится техническое перевооружение действующих предприятий ОПК, под которым понимается комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб [1].

На практике решение задача увязки диверсификационных мероприятий, проводимых предприятиями ОПК с программой их технического перевооружения вызывает большие сложности. На сегодняшний день она остается дискуссионным и недостаточно изученной т.к. на деятельность предприятий в таких условиях оказывают влияние многочисленные внешние и внутренние факторы, которые нужно не только определить, но и оценить степень их влияния. С этой целью необходимо выявить и формализовать основные взаимосвязи между ними, что осуществляется в силу различных обстоятельств не всегда и не в полном объеме.

Рассматриваемая в статье задача в настоящее время решается, как правило, на уровне отдельных предприятий и интегрированных структур, а не на отраслевом уровне. На уровне отраслей ОПК происходит, как правило, только формирование контрольных цифр, а также свод проектов различных планов и программ технического перевооружения предприятий отрасли в условиях диверсификации производства. Это негативно влияет на экономическую эффективность деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса в целом, т.к.: «Кто берется за частные вопросы, без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натывать» на эти общие вопросы. А натывать слепо на них в каждом частном случае — значит обречь свою политику на худшие шатания...» [2].

Учитывая отмеченные обстоятельства, а также большую научно-практическую значимость рассматриваемой задачи, управление техническим перевооружением предприятий ОПК при реализации ими диверсификационных мероприятий безусловно нуждается в совершенствовании.

Методы и методики

Разработка программы технического перевооружения предприятий ОПК, осуществляющих диверсификацию производства продукции, должна осуществляться на основе расчета технико-экономических показателей, которые позволяют проводить оценки альтернатив данного процесса и выбирать оптимальный вариант программы. К числу основных относятся показатели, отражающие спрос на выпуск диверсификационной продукции, прогнозируемые объемы ее производства, состояние действующего производства, нормы, нормативы др. [3].

Расчет указанных показателей должен базироваться на методических принципах, правилах и рекомендаций, отражающих специфику планирования технического перевооружения и производства диверсификационной продукции на предприятиях ОПК (ценообразование, финансирование и т.д.).

Целеполагающей основой для разработки программы технического перевооружения предприятий ОПК, осуществляющих диверсификацию производства продукции, является Государственная программа вооружения. Она определяет «сбалансированный по целям, задачам, заказчикам, ресурсам и срокам комплекс мероприятий, по созданию, производству и поддержанию в боеготовом состоянии вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) необходимых и достаточных для решения задач Вооруженных Сил РФ и других войск по защите интересов России от внешних и внутренних угроз» [4]. Она разрабатывается на десятилетний период, но каждые 5 лет уточняется.

Каждый вариант программы технического перевооружения предприятий ОПК, осуществляющих диверсификацию производства продукции, должен охватывать период от года до 10 лет и включать мероприятия, направленные на их развитие. При разработке данных мероприятий необходимо соблюдать следующие методологические положения [5; 6]:

- строительство новых объектов на действующих предприятиях ОПК для проведения диверсификации производства продукции необходимо начинать только тогда, когда осуществить ее другими способами невозможно;
- все мероприятия технического перевооружения производства и диверсификации производства продукции должны проводиться с учетом нормативов и

быть увязаны между собой по сроками реализации.

Выбор конкретных диверсификационных мероприятий по техническому перевооружению производства зависит от его особенностей на каждом предприятии ОПК и потребностей в создании новой диверсификационной продукции. Оценка указанных факторов позволяет определить показатели, характеризующие объемы, структуру и сроки изменения производственных мощностей предприятий ОПК, осуществляющих диверсификационные мероприятия.

Результаты исследования

Формирование программы технического перевооружения предприятий ОПК, осуществляющих диверсификацию производства продукции, следует выполнять поэтапно [7]. Если объем выпуска продукции, рассчитанный по первому варианту программы не позволяет обеспечить требуемые потребности государства в диверсификационной продукции военного назначения, то он перерабатывается путем включения в программу мероприятий по созданию новых производственных мощностей с учетом сроков их ввода и освоения [8; 9].

Предлагаемый методологический подход позволяет увязывать требуемые объемы производства новой высокотехнологичной продукции, необходимые для этого производственные мощности, величина которых изменяется в процессе диверсификации производства, и параметры экономической устойчивости предприятий ОПК.

Для определения объема инвестиций на развитие указанных производственных мощностей предприятий ОПК необходимо использовать соответствующие нормативы и нормы. Используя показатели базисного состояния предприятий ОПК, целевые показатели их развития, (включая потребности в новой диверсификационной продукции), а также финансово-экономические показатели предприятий и учитывая риски инвестирования, можно разработать условно оптимальный вариант программы технического перевооружения предприятий, которые осуществляют диверсификацию производства продукции [10; 11; 12]. Естественно, при этом необходимо учитывать финансово-экономические возможности государства – величину расходов на обеспечение обороны страны [13].

Детальное рассмотрение процесса формирования программы технического перевооружения предприятий, которые осуществляют диверсификацию производства продукции, в рамках одной статьи не представляется возможным в силу ее объемных ограничений. Поэтому для представления данного процесса можно определить обобщенную схему данного процесса в формализованном виде. Дальнейшее развитие

и детализация данной схемы уже не представляют принципиальных методологических трудностей.

Многовариантность программ технического перевооружения предприятий ОПК необходимо обеспечивать путем расчета диапазона их основных показателей [14]. В качестве критерия оценки технического перевооружения предприятий ОПК предлагается использовать показатель среднегодового темпа роста производительности труда ζ_t . Он в самом общем виде характеризует интенсивность технического перевооружения предприятий ОПК в условиях диверсификации производства продукции. Значения показателя ζ_t находятся в интервале $\zeta_{min} \leq \zeta_t \leq \zeta_{max}$, в котором они соответствуют требованиям технологического развития и экономической устойчивости данных предприятий.

Производительность труда для каждого варианта программы технического перевооружения предприятий ОПК в условиях диверсификации производства необходимо определять следующим образом:

$$G_t = G_{t-1} \zeta_t, \quad t = 1, \dots, T$$

где G_t – производительность труда работников предприятий ОПК в году t ; $t-1$ – предыдущий год; T – прогнозный период; ζ_t – заданный годовой темп изменения производительности труда на предприятиях, проводящих техническое перевооружение предприятий в условиях диверсификации производства.

Следовательно, управление техническим перевооружением предприятий ОПК в условиях диверсификации производства основывается на выявлении зависимостей между показателями, которые в совокупности характеризуют данный процесс [15]. Рассмотренная общая схема моделирования исследуемого процесса соответствует требованиям программно-целевого подхода к планированию производства продукции на предприятиях ОПК.

Заключение

Проведенный анализ технического перевооружения предприятий, которые осуществляют диверсификацию производства продукции, показал, что в настоящее время на него оказывают отрицательное влияние различные факторы: высокая стоимость рассматриваемых процессов; недостаток собственных денежных средств и финансовой поддержки со стороны государства; нехватка квалифицированного персонала и др. В значительной мере снижает эффективность рассматриваемых процессов и отсутствие общепринятого научно-обоснованного и практически реализуемого инструментария оптимизации управленческих решений.

В статье представлен общий методический подход к оптимизации управления техническим перевооружением предприятий, осуществляющих диверсификацию производства продукции. С этой целью разработана система необходимых показателей и алгоритмов решения основных управленческих задач.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, в рамках научного проекта № 21-78-20001.

References

1. Dictionary-reference of terms of normative and technical documentation. [Electronic resource]. – URL: https://normative_reference_dictionary.academic.ru/78237.
2. Lenin V.I. PSS. 5th edition. - 1972. - Т.15. - P. 368.
3. Struyeva O.V., Shevlyakova E.M. Technical re-equipment as the main factor of effective development of enterprises. A new word in science: development prospects. - 2016. - № 4-2 (10). - Pp. 202-206.
4. Federal Law No. 172-FZ of 28.06.2014 (as amended on 17.02.2023) "On Strategic Planning in the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: <https://kremlin.ru>.
5. Piskunov A.I. Technical re-equipment as the basis of innovative development of industrial enterprises in Russia. // Issues of innovative economy. - 2019. - Vol.9. - No. 1. - Pp. 137-150.
6. Herbut A.A. Technical re-equipment to improve the efficiency of machine-building enterprises. // Bulletin of the Magistracy. - 2020. - № 2-3 (101). - Pp. 13-16.
7. Garin A.P., Garina E.P., Batsyna Ya.V. Technical re-equipment as a condition for ensuring the competitiveness of the enterprise. // Moscow Economic Journal. - 2020. - No. 12. - p. 57.
8. Batkovsky A.M. Dobrova K.B., Komarova E.D. Analysis and forecasting of the development of Russian high-tech industries. // Questions of radio electronics. - 2016. - Pp. 134-145.
9. Vodomerov N.K. Technical re-equipment of industry is the basis for accelerating Russia's economic growth. // Theoretical Economics - 2022. - № 2(86). - Pp. 53-75.
10. Mishin Yu.V., Kosterev N.B., Sukharev V.B. et al. Methods, procedures and tools for diversification of enterprises and organizations of the defense industry of Russia. // MIR (Modernization. Innovation. Development). - 2019. - Vol. 10. - No. 1. - Pp. 38-53.
11. Batkovsky A.M., Fomina A.V., Khrustalev E.Y. Risks of implementing projects to create military products. // Questions of radio electronics. - 2014. - Vol. 1. - No. 2. - Pp. 32-52.

12. Krasina E.N., Goridko N.P. Technical re-equipment as a determining factor in the development of the industrial potential of industries. // Bulletin of the South Russian State Technical University. - 2021. - Vol.14. - No. 3. - Pp. 191-201.

13. Batkovsky A.M., Bulava I.V., Mingaliev K.N. Macroeconomic analysis of the level and possibilities of financial provision of military security of Russia. // National interests: priorities and security. - 2009. - Vol. 5. - № 21 (54). - Pp. 58-65.

14. Batkovsky A.M., Fomina A.V., Khrustalev E.Y. Integral assessment of the state of enterprises of the military-industrial complex. // Questions of radio electronics. - 2015. - No. 2. - Pp. 238-258.

15. Batkovsky A.M. Dobrova K.B., Komarova E.D. Analysis and forecasting of the development of Russian high-tech industries. // Questions of radio electronics. - 2016. - No. 3. - Pp. 134-145.